

СТРЕСС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРОЕ ВЛИЯЕТ НА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Э.И. Абдукодиров

ТГСИ, Кафедра Нервных болезней. Народная медицина. Ташкент, Узбекистан.

Н.Ш. Сирожиддинова

ТГСИ, Кафедра Нервных болезней. Народная медицина. Ташкент, Узбекистан.

Н.К. Хайдаров

ТГСИ, Кафедра Нервных болезней. Народная медицина. Ташкент, Узбекистан.

С.Ё. Ботиров

ТГСИ, Кафедра Нервных болезней. Народная медицина. Ташкент, Узбекистан.

Ш.Х. Бобокулов

ТГСИ, Кафедра Нервных болезней. Народная медицина. Ташкент, Узбекистан.

АННОТАЦИЯ

Стресс является одним из основных психоэмоциональным фактором, которое влияет на когнитивных функций молодых матерей в период лактации

Задача: Изучить психоэмоциональных факторов, влияющие на когнитивных функций молодых женщин в период лактации

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 37 женщин в возрасте с 20 до 32 лет (средний возраст $23 \pm 8,1$ года). Контроль группу составили 10 больных безпсихоэмоциональных факторов. Все пациенты прошли клиническое, неврологическое, инструментальное, нейропсихологическое исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 27 пациентов из 37 были за счёт стрессов, наблюдался разные симптомы когнитивных нарушений в виде нарушение памяти, рассеянность внимания, апатия, а также нарушение сна, лабильности настроения, потери интереса к окружающим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, стресс является одним из основных факторов, которое влияет на когнитивных функций молодых матерей. Ранее появление вышеуказанных симптомов воздействует на развитию нервных деятельности в жизни молодых женщин и на ряд соматических заболеваний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Bartick M, Reinhold A. The burden of suboptimal breast-feeding in the United States: A pediatric cost analysis. *Pe-diatrics* 2010; 125:e1048-1056.
2. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.
3. AE Isroilovich, KN Kadirovich, MR Zhumanazarovich. (2022). Analysis of Risk Factors in the Etiopatogenesis of Congenital Myopathy Syndrome. *JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL*. 148-155
4. Eldor I Abdukodirov, Asliddin B Kalanov, Mukhabbat U Karimova, Rustam J Matmurodov, Sirojiddin Y Botirov, Madinabonu F Nazarova. (2022/12/3). PAIN SYNDROMES DURING COVID-19 AND ITS CONSEQUENCES. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*. 36-
5. EI Abdukodirov, UN Vokhidov, NK Khaydarov, RJ Matmurodov 2022/11/28. Study of bioelectric activity of the brain in patients with neurosensorius deafness. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*. 2. 05. 10-19
6. A.E Isroilovich, KN Kodirovich, MR Jumanazarovich. Prevalence of Hereditary Diseases of the Nervous System in Uzbekistan on the Example of the City of Tashkent. *International journal of health systems and medical sciences* 1 (5), 149-153. 2022.
7. A.E Isroilovich, KN Kodirovich, MR Jumanazarovich. Hereditary Diseases of the Nervous System, Their Prevalence and Epidemiological Status. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 3 (6), 127-132. 2022.
8. Abdukodirov Eldor Isroilovich Abduqodirova Mahfuza Botirovna., Xodjibekova Yulduz Maratovna. (2022/10/12). Possibilities of ultrasound examination in the diagnosis of tunnel neuropathies of the upper limb. *European journal of modern medicine and*. 17-21
9. Isroilovich, A. E., Jumanazarovich, M. R., Muxsinovna, K. K., Askarovich, M. B., & Yunusovich, N. O. (2022). The Role And Importance Of Glioh Neurotrophical Factors In Early Diagnosis Of Parkinson Disease. *Texas Journal of Medical Science*, 5, 1-6.
10. Элдор Исроилович Абдукодиров, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов, Рустамбек Жуманазарович. Паркинсон касаллиги предикторлари. *Журнал GIObe*. 2022/12

11. Abdukodirov, E. I., Khalimova, K. M., & Matmurodov, R. J. Hereditary-Genealogical Features of Parkinson's Disease and Their Early Detection of the Disease. *International Journal of Health Sciences*, (I), 4138-4144.
12. АБДУКАДИРОВ, Э. И., МАТМУРОДОВ, Р. Ж., ХАЛИМОВА, Х. М., & МУМИНОВ, Б. А. (2021). Паркинсон касаллигининг ирсий-генеологик хусусиятлари ва уларни касалликни эрта аниқлашдаги ўрни. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*, 2(4).
13. БАУМАКОВ, S., YUNUSOV, S., BOLTAEV, S., БАВАКУЛОВ, S., ASLANOV, Z., & JANIBEKOV, S. NEW DAY IN MEDICINE. *NEW DAY IN MEDICINE Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине"*,(6), 63-69.
14. Namrakulovich, B. S., Navruzovich, N. S., & Hamidullaevna, B. S. (2016). The basics of local clinical manifestations of superficial bladder cancer. *European science review*, (9-10), 75-77.
15. Бабакулов, Ш. Х., Тангриберганов, М. Р., & Бабакулова, Ш. Х. (2016). ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОСОСУДИСТОГО РУСЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. *Журнал теоретической и клинической медицины*, (3), 142-144.
16. Namrokulovich, B. S., Reyimberganovich, T. M., & Hamidullaevna, B. S. (2016). Specificity of micro-vascular density in superficial bladder cancer. *European science review*, (3-4), 63-64.
17. Наврузов, С. Н., & Бабакулов, Ш. Х. (2013). СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. *Новый день в медицине*, (3), 41-44.
18. Matmurodov, R., Khalimova, K., & Abdukodirov, E. (2019). Character changes as a predictor of Parkinson's disease in persons of Uzbek nationality. *Journal of the Neurological Sciences*, 405,
19. Naimov, O., Abdukodirov, E., Matmurodov, R., & Khalimova, K. (2019). Constipation as a predictor of Parkinson's disease in persons of Uzbek nationality. *Journal of the Neurological Sciences*, 405, 302.
- Amonov, B., Matmurodov, R., Abdukodirov, E., & Khalimova, K. (2021). Sleep disorders as a predictor of Parkinson's disease in Uzbek nationality. *Journal of the Neurological Sciences*, 429, 118660.